

UN EPIGRAMMA GRECO DI PASCOLI: ΟΙΝΩΤΡΙΟΣ

Patrick Manuello

Publicato originariamente in

<http://greCIAantica.blogspot.com/2010/03/la-cultura-classica-in-pascoli-2-un.html>

All'interno del notevole *corpus* di poesie latine di Pascoli si trova un epigramma in lingua greca dedicato al Carducci. Il titolo del componimento deriva dallo pseudonimo del Carducci stesso, *Enotrio*, utilizzato dal maestro di Pascoli nelle opere giovanili. Nelle intenzioni del poeta l'epigramma doveva essere inciso su una lapide da murarsi nella sala della fiaschetta di Livorno Nòccioli, luogo in cui erano soliti incontrarsi letterati ed artisti e dove appunto il Carducci stesso lesse proprie poesie.

Da un esame linguistico del testo si può notare l'uso personale della lingua classica, la capacità di esprimere concetti e immagini attraverso un linguaggio che non si limita all'imitazione degli antichi modelli.

ΟΙΝΩΤΡΙΟΣ

Τῆδ' ὦ ξεῖνε, φίλοις Οἰνώτριος ἔζετ' ἀείδων,
τρὶς δ' ὄγε Πιερίδων μνήσατ' ἰοπλοκάμων·
οἱ δὲ σιωπῶντες μελιηδέα οἶνον ἔπινον
τερπόμενοί τ' οἴνω, τερπόμενοί τε μέλει
οἴνου τ' ἦν γλυκεροῦ μεγάλη χάρις, ἢ δέ τ' ἀμείνων

ἡ μὲν γὰρ βαῖη γίγνεται, ἡ δ' ἐς ἀεί.

ENOTRIO

Qui, o straniero, con gli amici Enotrio sedeva cantando,
e tre volte si ricordò delle Pieridi dai capelli di viola.
Gli amici in silenzio bevevano il dolce vino,
rallegrandosi del vino, rallegrandosi del canto.
Grande era la gioia del dolce vino, ma l'altra
è migliore: la prima dura poco, la seconda è per sempre.

(Trad. it. N. Calzolaio)

Note linguistiche:

v. 1

L'*incipit* del componimento si ricollega a diversi epigrammi greci. Cfr. in particolare: Simonide, VII, 249, 2:

᾿Ω ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῆδε
κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

e Callimaco (9, 1)

Τῆδε Σάων ὁ Δίκωνος Ἀκάνθιος ἱερὸν ὕπνον
κοιμᾶται· θνήσκειν μὴ λέγε τοὺς ἀγαθοὺς.

ἀείδων compare in questa posizione dell'esametro in Hom., *Il.*, IX 191 in riferimento al canto di Achille:

Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἦστο σιωπῆ,
δέγμενος Αἰακίδην ὅποτε λήξειεν ἀείδων,
τὰ δὲ βάτην προτέρω, ἠγεῖτο δὲ δῖος Ὀδυσσεύς
στὰν δὲ πρόσθ' αὐτοῖο· ταφῶν δ' ἀνόρουσεν Ἀχιλλεὺς
αὐτῇ σὺν φόρμιγγι λιπῶν ἔδος ἔνθα θάασεν.

ed in *Od.*, XVII 385

μάντιν ἢ ἱητῆρα κακῶν ἢ τέκτονα δούρων,
ἢ καὶ θέσπιν ἀοιδόν, ὃ κεν τέρπησιν ἀείδων.
οὔτοι γὰρ κλητοὶ γε βροτῶν ἐπ' ἀπείρονα γαῖαν·

πτωχὸν δ' οὐκ ἄν τις καλέοι τρύξοντα ἔαυτόν.

ma l'intera espressione usata da Pascoli ἔζετ' ἀείδων ha una precisa corrispondenza in Fanocle (fr. 1, 3 Powell):

Ἦ ὡς Οἰάγροιο πάϊς Θρηϊκίος Ὀρφεὺς
ἐκ θυμοῦ Κάλαιν στέρξε Βορηϊάδην,
πολλάκι δὲ σκιεροῖσιν ἐν ἄλσεσιν ἔζετ' ἀείδων
ὄν πόθον, οὐδ' ἦν οἱ θυμὸς ἐν ἡσυχίῃ,
ἀλλ' αἰεὶ μιν ἄγρυπνοι ὑπὸ ψυχῇ μελεδῶναι
ἔτρυχον, θαλερὸν δερκομένου Κάλαιν.

Su ἀείδων in posizione finale cfr. anche Teocrito, *Idyll.*, VIII, 7; VIII, 10; VIII, 84; XI, 13; XI, 39.

v.2

Su ἰοπλοκάμων ("dalle trecce viola" o "di colore scuro") cfr. Pindaro, *Pythia* I, 1; Simonide, 555, 3;

v.3

μελιηδέα οἶνον cfr. Hom., *Il.*, VI, 258; X, 579; *Od.*, IX, 208; XIV, 78; XVI, 52; XVIII, 151; XVIII, 426; Hom., *Hymn.*, *In Vestam*, 6; Per "dolce vino" cfr. *Myricae*, *Il Mendico*, 11; *Il re dei carbonari*, 79.

- σιωπῶντες mai attestato il participio nominativo plurale nella poesia. In Omero è più comune trovare σιωπῆ (17 occorrenze in *Il.*, 11 in *Od.*).

v.4

τερπόμενοι τ' οἶνω (come pure la successiva espressione τερπόμενοι τε μέλει) *iunctura* non attestata, ma nata probabilmente sulla base di un ricordo di Hom., *Il.*, XVIII, 526 (τέρπομενοι σύριγξι) e Hom., *Hymni*, *In Mercurium*, 506 (τέρπομενοι φόρμυγι). Cfr. anche l'espressione τερπόμενοι κιθάρη (Theognide, I, 778).

v.5

Per οἶνου γλυκεροῦ cfr. *Oracula Sybillina*, 8, 211. Di solito la poesia greca non usa γλυκερός in riferimento al vino, ma μελιηδής o ἡδύς. Solitamente γλυκερός in Omero è aggettivo usato in riferimento al sonno (ὕπνος cfr. *Il.*, X, 4; *Od.*, V, 472; XIX, 511; e Apollonius Rhodius, III, 751).

Per ἀμείνων in posizione finale di verso cfr., oltre ai copiosissimi esempi omerici, Teognide, I, 393

v.6

Per βαιή riferito a χάρις cfr. Gregorio di Nazianzo, *Carmina moralia*, 642, 10; 894, 5; *Carmina quae spectant ad alios*, 1505, 12; 1523, 3; cfr. anche *Anthologiae Graecae Appendix, Epigrammata sepulcralia*, 279, 4:

Τύμβον ὄρας, παροδίτα, περικλειτῆς Ῥοδογούνης,
ἦν κτάνεν οὐχ ὀσίως λάεσι δεινὸς ἀνήρ·
κλαῦσε δὲ καὶ τάρχυσ' Ἀβιάνιος ἦν παράκοιτιν,
καὶ βαιὴν στήλη τῆδ' ἀπέδωκε χάριν.
Ὅνομα τὸ πρὶν με πᾶς ἔκλησεν Ἐπαγαθῷ·
νῦν δὲ Ῥοδογούνην βασιλίδος τὸ ἐπώνυμον.

Per approfondimenti si veda, F. Pontani, *Graeca per Italiae fines. Greek poetry in Italy from Poliziano to the present*, HELLENISTI! Altgriechisch als Literatursprache im neuzeitlichen Europa, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, pp. 311-347 (ISBN 978-3-515-11622-0)

<https://iris.unive.it/retrieve/handle/10278/3683758/94190/Wuppertal-Hellenisti.pdf>